

O‘ZBEKISTONDA IQTISODIYOT TARAQQIYOT BOSQICHLARINING MAZMUNI

Karimova Iroda Abdusattorovna

Toshkent iqtisodiyot universiteti huzurdagi

Toshkent soliq texnikumi o‘qituvchisi

kiroda860@gmail.com

Annotatsiya Ijtimoiy va gumanitar fanlar orasida iqtisodiy nazariya alohida o‘rin tutadi. Buning sababi shundaki, zamonaviy insonning hayoti tom ma'noda iqtisod tomonidan kiritilgan va belgilanadi. Jamiyat iqtisodiy farovon bo‘lsa, unda qanoat, tartib va osoyishtalik hukm suradi. Shuning uchun har birimiz uchun iqtisodiy madaniyatni egallash juda muhim. Ratsional iqtisodiyotning qonuniyatlari va tamoyillarini bilish odamlarga ishonch bag‘ishlaydi, murakkab iqtisodiy jarayonlarni to‘g‘ri baholash va mustaqil ravishda optimal iqtisodiy qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, jamiyat, iqtisodiy nazariya,, siyosiy iqtisod, iqtisod maktabi

Ma’lumki, har qanday darajadagi islohot mavjud tartib, shart-sharoitlar, vaziyat, tarkib topgan muvozanatning o‘zgarishiga olib keladi. Butun jamiyatning isloh etilishi, ya’ni uning eski – noto‘g‘ri asosga qurilgan, istiqbolsiz tizimidan butunlay yangi – ijtimoiy bozor munosabatlariga asoslangan, demokratik va huquqiy jamiyatga o‘tilishi esa juda murakkab jarayon hisoblanadi. Shunga ko‘ra, jamiyat a’zolari tomonidan mazkur islohotlarning mazmun-mohiyatini tushunib yetish, ularda faol ishtirok etish uchun ularning «hayot falsafasi» ham o‘zgarishi lozim. Bu esa islohot jarayonlarining sekin-asta, bosqichma-bosqich amalga oshirilishini taqozo etadi. Qolaversa, taraqqiyotning yuqori bosqichlariga erishish uchun islohotlarning ma’lum quyi darajasi navbatdagi yuqori, murakkab darajasi uchun maxsus shart-sharoit, zaminni tayyorlashi lozim.

Ana shu modeldagi «bosqichma-bosqich» tamoyilining real hayotdagi ahamiyati shunda bo'ldiki, uni amaliyotda qo'llash, bir tomondan, o'tish davri muammolarini hal qilishda mamlakatimizning imkoniyati va xalqimizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni yangi yuzaga kelgan shart-sharoitlarga «moslashtirib borish» orqali islohotlarni izchillik bilan amalga oshirish; ikkinchidan, o'tish davrida davlat va boshqaruv tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqimizning dunyoqarashi va ijtimoiy hayotida sodir bo'layotgan o'zgarishlarga mos ravishda uni demokratik asosda shakllantirish; uchinchidan, «bosqichma-bosqich» tamoyilining qo'llanilishi mamlakatimizda boshqa bir qator mamlakatlar o'z boshidan kechirgan ichki sotsial ziddiyatlarning kuchayib ketishining oldini olish; to'rtinchidan, mamlakatda mavjud bo'lgan muammolar kompleksi ichidan birinchi navbatda hal qilinishi zarur bo'lgan asosiylarini belgilab olish, ularni hal qilish uchun barcha kuchlarni yo'naltirish imkoniyatlarini berdi.

Iqtisodiyot nazariyasi - bu odamlar va shaxslarning xatti-harakatlarini ularning maqsadlari va muqobil foydalanishga imkon beruvchi cheklangan vositalar o'rtasidagi munosabatlar nuqtai nazaridan o'rganadigan fan. Iqtisodiy nazariya kognitiv, uslubiy va amaliy vazifalarni bajaradi. Bu ratsional boshqaruv tizimining evolyutsiyasini, milliy boylik va jamiyatning alohida guruhlarini farovonligini oshirish manbalari va omillarini o'rganadigan fan.

Umuman olganda, mamlakatimizdagi iqtisodiy islohotlarning har bir yo'nalishi ham amalga oshirilgan chora-tadbirlarning bosqichlilik bilan tavsiflanadi. Jumladan, mulkiy munosabatlarni isloh qilishda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonlari kichik, o'rta va yirik korxonalar bo'yicha bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Agrar sohadagi islohotlar esa ma'muriy-buyruqbozlik tizimidan meros bo'lib kolgan davlat xo'jaliklarini dastlab jamoa xo'jaliklariga, so'ngra shirkat xo'jaliklariga aylantirish, keyinchalik muayyan shart-sharoitlar, zamin tayyorlangandan so'ng, ularni fermer va dehqon xo'jaliklariga aylantirishdan iborat bo'ldi. Narx islohoti

ham narxlarni erkinlashtirishning bir necha bosqichlarini o‘z ichiga oldi: dastlab keng doiradagi ishlab chiqarish-texnika vositasi bo‘lgan mahsulotlar, ayrim turdagi xalq iste‘moli mollari narxi erkinlashtirilib, aholining kundalik ehtiyojida muhim o‘rin tutuvchi oziq-ovqat va sanoat tovarlari narxlarining chegarasi davlat tomonidan belgilab qo‘yildi. Keyinchalik, milliy ishlab chiqarishning o‘sishi va iqtisodiyotning barqarorlashishi bilan deyarli barcha tovarlar narxlari erkinlashtirildi.

Jumladan, dastlabki bosqichda mamlakatimiz va xalqimiz hayotida ulkan iz qoldirgan o‘tish davri tom ma’noda tarixiy ahamiyatga egaligi e’tirof etildi. Bu bosqichda o‘tish davri va milliy davlatchilik asoslarini shakllantirish bilan bog‘liq quyidagi dolzarb va muhim vazifalar belgilanib, amalga oshirildi:

- eski mustabid sovet tizimidan voz kechib, mamlakatimizda ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan ochiq demokratik davlat barpo etish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish;

- siyosiy va iqtisodiy taraqqiyot, davlat va jamiyat qurish strategiyasini barpo etishda xalqimizning tarixan shakllangan milliy va madaniy o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan, mamlakatimizning mavjud tabiiy-iqtisodiy, mineral-xomashyo va insoniy salohiyatini xolisona va jiddiy baholagan holda, jahon xo‘jalik aloqalari tizimida o‘ziga munosib joy egallash maqsadiga erishish;

- Asosiy qomus – O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini ishlab chiqishi va qabul qilish;

- davlat va iqtisodiyotni boshqarishning mustabid, markazlashgan tizimiga barham berish, mustaqil O‘zbekistonning yangi siyosiy va davlat tuzilishi asoslarini, avvalo qonunchilik tizimini shakllantirish, markazda va joylarda vakolatli hokimiyat organlarining yaxlit tizimini tashkil etish;

Milliy taraqqiyotimizning dastlabki bosqichida belgilangan vazifalarni amalga oshirish orqali erishilgan natijalar

Ikkinchi bosqich tomonidan faol demokratik yangilanishlar va mamlakatni modernizatsiya qilish davrida quyidagi asosiy jihatlarga e'tibor qaratildi hamda muhim vazifalar amalga oshirildi:

- o'tish davri va milliy davlatchilikni barpo etish sharoitida ob'ektiv zarurat bo'lgan kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyatiga izchil va bosqichma-bosqich o'tishga erishish;

- mamlakatimizning qonun chiqaruvchi oliy organi – O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi ikki palatali parlamentga aylantirilishi;

- davlat hokimiyati markaziy organlarining bir qator vakolat va vazifalarini, avvalambor iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni hal etish, budget tashkilotlarini, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish ishlarini moliyalashtirish, odamlarni ish bilan ta'minlash va aholi manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakolatlarini mahalliy hokimiyat, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, mahallalarga bosqichma-bosqich o'tkazilishi;

- sud-huquq tizimini huquqiy davlatni shakllantirishning muhim tarkibiy qismi sifatida chuqur isloh etish va erkinlashtirish bo'yicha yangi kontsepsiyaning hayotga tatbiq qilinishi va h.k.

Natijada, faol demokratik yangilanishlar va mamlakatni modernizatsiya qilish davrida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, siyosiy hayotimizni, qonunchilik, sud-huquq tizimi va ijtimoiy-gumanitar sohalarni izchil isloh qilishni ta'minlashda g'oyat muhim natijalar qo'lga kiritildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimova, I. A. (2022). IQTISODIY QONUNLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 602-608.

2. . Karimova, I. A. (2022, September). IQTISODIYOT NAZARIYASINING PREDMETI VA METODOLOGIYASI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 2, pp. 92-98).

3. . Karimova, I. A. (2022). CONCEPT, NATURE AND TYPES OF FINANCIAL STABILITY. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 2(10), 1-6.

4. . С. А. Владимиров. Краткий очерк истории экономической науки. // Экономический анализ: теория и практика, 2006. - N 4. - С. 54-64.

5. . В. В. Радаев. Важные условия развития экономической теории. // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика, 2004. - N 3. -С. 9-33.